

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13896085>

JADIDCHILIK HARAKATINI MUSTAQILLIK YILLARIDA O'RGANILISHI

Qodiraliyeva Dilafruz Tohirjon qizi,

Namangan shahar 92-umumta'lim maktabi o'qituvchisi

Faqatgina O'zbekiston mustaqillikka erishgandan keyingina jadidchilikka obyektiv-xolisona baho berish imkoniyati paydo bo'ldi. Bu o'rinda tarixchi va adabiyotchi olimlarimizning xizmatlari beqiyosdir. Jadidchilik harakati mohiyatini ochib berishda adabiyotchi olimlarimizdan U.Dolimov, Sh.Rizayev, Sh.Turdiyev, B.Qosimov, S.Qosimov, D.Alimova, S.A'zamxo'jayev va boshqalarning bir qator maqola va risolalari muhim o'rin tutadi.

Mustaqillik yillarida xalqimiz ozodligi, erki uchun kurashgan va qatag'onga uchragan jadidlar hayoti va faoliyatini o'rganish, mazkur yo'nalishdagi ilmiy izlanishlarni samarali tashkil etish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Hukumati va Prezidentining tegishli farmoyish va qarorlari e'lon qilindi.

- 2020 yilning 8 oktyabrida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Qatag'on qurbonlarining merosini yanada chuqur o'rganish va ular xotirasini abadiylashtirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PF-5598-son Farmoyishi e'lon qilindi;

- Ilmiy nashrlarda jadidchilikning kelib chiqish ildizlari, «Usuli savtiya» maktablarining ta'lim tizimi, jadidchilik harakatining mohiyatini ancha keng yoritib berildi;

- Jadidchilik mustamlakachilikka qarshi qaratilgan ziyolilar harakati sifatida talqin etila boshlandi;

- Tadqiqotlarda jadid adabiyoti, xususan dramaturgiyasining paydo bo'lish sabablari, tarixiy-ijtimoiy sharoit, eskilik va yangilik o'rtasidagi g'oyaviy kurashlar,

jadidlarning ma'rifatparvarlik harakati bosqichlari, yangi usul maktablarining ochilishi, taraqqiyparvarlar asos solgan gazeta va jurnallar, dastlabki pyesalar, jadid teatrchiligi tarixi kabi masalalarni yoritib berildi;

Harakatga xolis baho berish asnosida Turkiston jadidlarga o'z vatanini rivojlangan mamlakatlar qatoridan faqat bilim va ma'rifat bilangina joy olishi mumkinligini ko'ra olgan, milliy vatanparvarlar, deb ta'riflash boshlandi.

Bir qator nufuzli anjumanlar o'tkazilib. Yangidan-yangi mavzular bo'yicha tadqiqotlarga keng yo'l ochildi. Harakat XX asr boshlarida Turkistonda milliy-ozodlik harakatiga aylanganligiga to'g'ri baho berildi.

Jadidchilik harakati juda keng tus olib, rivojlanib borgan va u milliy istiqlol uchun kurashning asosiy negizlaridan bo'lgan. Harakatning yirik namoyandalari ijtimoiy-siyosiy faoliyati milliy mustaqillik uchun kurashning yorqin sahifasi sifatida e'tirof etildi.